

**ТИЖОРАТ БАНК ХИЗМАТЛАРИНИНГ БАНКЛАР
ФАОЛИЯТИДАГИ ЎРНИ**

И.И.Ибрагимова

Банк –Молия академияси тингловчиси

Ҳозирги вақтда банк хизматлари бозори жуда кенг маънода талқин қилиниб улар: кредит бериш, депозитларга маблағларни жамғариш, турли қимматликларни сақлаш, траст хизматларини кўрсатиш, молиявий масалаларда маслаҳатлар бериш, нақд пул оқимини бошқариш, лизинг хизматлари, қимматли қоғозлар бозоридаги операцияларда иштирок этиш, брокерлик хизматларини кўрсатиш каби жуда кўп хизмат турларини амалга оширмақда. Хизматлар сонининг ошиши, уларни хилма хиллиги бозор иқтисодиёти шароитида обектив жараён сифатида қаралмоғи лозим. Бу ҳолат банклар ўртасида банклараро рақобатнинг ўсиши, молиялаштириш маблағларининг ўсиши, банк ишининг глоболизацияси ҳамда шу қаторда банкнинг банкротлик хатарининг кучайишига ва давлат томонидан депозитларни кафолатлаш, суғурталаш тизимини ривожлантириш каби заруриятларни келтириб чиқариши- бозорни қонуниятларидан бири сифатида намоён бўлувчисидир.

Мамлакатимиз тижорат банклари хизматлари бозоридаги фаолиятини, ривожланган давлатлар илғор тажрибаларини ўрганган ҳолда жаҳон андозаларига етказиш лозим. Бунда энг аввало миждозларга хизмат кўрсатишда уларни сифатли ва тез амалга оширилишини таъминлаш лозим бўлади. Бу энг аввало банкларимиз олдида миждозларга хизмат кўрсатишда янги банк технологияларидан фойдаланишни тақоза қилади

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майда қабул қилинган “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармони ушбу масаларни ечишга қаратилган муҳим қадам бўлди.

Жаҳон амалиётида тижорат банкларининг хизматлари “Riteyl” тушунчаси билан оммалашгандир. “Riteyl” сўзи луғатларда чакана савдо, интернет орқали савдо деган маъноларни англатади. Банклар улгуржи хизмати деганда миждозларнинг турли гуруҳларига хизматни назарда тутадилар. Уларга хазиначилик ва йирик корпорацияларга хизмат кўрсатиш, ҳатто айрим миждозларнинг маиший хизматларга тўловлари, валюталарни алмаштириш, депозитлар ва бошқалар бу хизмат турига киритилади. Бундан миждозларнинг катта кичиклигига қараб хизматлар улгуржи ва чакана бўлади деб хулоса чиқариш мумкин. Демак, “Riteyl” банклардаги кичик майда хизматлардир. “Riteyl” хизматлари деганда кичик миждозларга ва асосан жисмоний шахсларга кўрсатиладиган хизматларни тушуниш лозимдир.

Ўзбекистон Республикасида тижорат банклари фаолиятида «чакана банк бизнеси» энди ривожланиб келаётган соҳа ҳисобланади. Бугунги кунга келиб, чакана банк бизнеси ҳамда “Riteyl” банк тушунчаларини ажратиш мураккаблашиб бормоқда. “Riteyl” сўзи инглиз тилидан олинган бўлиб, «чакана» маъносини англатади. “Riteyl” хизматлар эса ўз навбатида жисмоний шахсларга кўрсатиладиган банк хизматлари йиғиндисини билдиради. Охириги йилларда бу тушунча кенгайиб, эндиликда “Riteyl” банкнинг кичик бизнесга кўрсатадиган хизматларини ҳам ўз ичига олмоқда. Бугунги кунда биз банкнинг чакана хизматларига қуйидаги хизматларни киритишимиз мумкин: аҳоли омонатлари, истеъмол кредити, кредит карточкалар, банк сейфларини ижарага бериш, кимматбаҳо буюмларни ижарага қўйиш орқали кредит бериш (ломбард) ва ҳ.к.ларни кўрсатишимиз мумкин.

Ғарб мамлакатлари чакана хизматларига эса банк хизматларининг умумий пакети киради: онлайн тармоғидаги барча операциялари, интернет банк, доллар, евро ва бошқа қаттиқ валютадаги очик ҳисоблар, Call марказларининг доимий ахборот хизматлари, истеъмол кредити, кредит карталар ва инвестицион фонддаги хизматлар.

“Чакана банк хизмати” ёки “Riteyl” сўзининг маъноси кўпгина хорижий тилларда турлича талқин этилади. “Retailing” атамаси инглиз тилида “чакана савдо” маъносини англаса, “Retailer” сўзи франсуз тилида “бирон-бир нарсани бўлакларга бўлиш”¹, деган маънони билдиради. Яъни иқтисодчи олим D.Gилбертнинг фикрича, чакана савдо билан шуғулланувчи шахс йирик ҳажмдаги товарларни олиб, уларни “индивидуал истеъмолчиларга сотиш мақсадида кичик микдорларга тақсимлайди”². Бу билан чакана савдони кўп такрорланадиган савдо сифатида таснифлайди. Шунингдек, товар ва хизматларнинг чакана савдоси якуний истеъмолчилар учун мўлжалланган, деб кўрсатади.

Бошқа иқтисодчилар эса банк хизматларини уч йирик гуруҳга бўлишга ҳаракат қилганлар. Жумладан, биринчи гуруҳ олимлари банк хизматларини “мижозларга кўрсатиладиган хизмат”, деб кўрсасалар, иккинчи гуруҳ олимлари уни “банк филиалларида мижозларга кўрсатиладиган хизмат”, деб тушунадилар, учинчи гуруҳ иқтисодчилари эса банк хизматларини “оммавий банк хизматлари бўлиб, уни амалга ошириш шартлари ва ассортименти (турлари) олдиндан белгилаб қўйилгандир”³, деб таъкидлайдилар. Бундай хизматлар жисмоний шахсларга мўлжалланган бўлиб, индивидуал ҳарактерга эга эканлигини кўрсатишга ҳаракат қиладилар.

Маиший тўловларни - газ, сув, телефон ҳатто кабел телевиденияси учун тўловларни амалга ошириш имкони туғилганда, банклар бу соҳани ҳам эгаллаб бошладилар. Вақт ўтиши билан чет элдан тўловларни ўтказиш ва унга боғлиқ равишда чет эл валютасини конвертация қилиш хизматлари истеъмол бозорининг муҳим сегментларидан бирига айланди. Бирок бундай йўналиш пайдо булиши билан ҳам банклар хизмат кўрсатиш технологияларини ўзгартирмадилар. Бундан қуйидагича хулоса қилинди, яъни бу сегментни ривожлантириш учун аҳолига худудий яқинлашиш керак деб қаралди. Шундан

¹ Brown S. Retail Location: a mikro-scale perspective. Aldershot: Avebury, 2018. P.11

² Управление розничным маркетингом: пер. с англ. / Под ред. Д.Гилберта. –М.: 2013. С. 289.

³ Банковские операции. Учебное пособие / Кол. авторов: Под ред. О.И. Лаврушина. –М.: КНОРУС, 2013. – 384 с.

бери банкларнинг филиаллари ва бўлимлари сони турли ҳудудларда ўсиб бормоқда.

Булардан шу даврда бошланиб ҳозирги кунгача давом этиб келаётгани аҳолини пластик карточкаларга ўргатишдир. Бу банкларнинг чакана хизматлари даврини бошлаб берган биринчи пойдевор бўлди. Бунда эътиборни энг оддий устунликка - юқори даражадаги технологик устунликка қаратиш мумкин. Масалан, банкомат оддий нарса, бироқ у 24/7 соат давомида банк хизматларини амалга оширади.

Бу технологик янгиликнинг киритилиши ҳамда савдо жойларида ўрнатилган пост-терминаллар банкнинг ички технологияларининг айрималарини қайта ташкил этилишига олиб келди. Булар энг аввало, маълумотларни қайта ишлаш, ходисаларни онлайн ва оператив кузатиш борасида кечди. Бунда алоҳида банк томонидан ўрнатилган банкоматнинг бўлим бўлими унинг обрусига катта путур этказиши мумкиндир. Бу эса унинг бошқа банклар билан рақобатига салбий таъсир қўсатади.

1. расм - Тижорат банкларнинг жисмоний шахсларга банк хизматлари турлари⁴.

Юқоридаги расмдан шуни кўрсатишимиз мумкинки, банкларнинг жисмоний шахсларга чакана банк хизматлари хориж банклар тажрибаси фақат уч гуруҳга бўлинади.

⁴ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Банкнинг чакана хизмат турларини иқтисодий моҳиятини чуқурроқ ўрганиш учун амалга оширувчи институтлар, хусусан банклар, бошқа субъектларнинг аҳоли билан иқтисодий муносабатларни ўз ичига олган тизимли характерга эга бўлган, ўзаъро муносабатларда ривожланиши орқали намоён бўлиб борадиган, бироқ бу муносабатлар белгиланган фаолият маълум субъектлар ўртасида чегараланганлиги билан характерланади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.- Т.Шарқ, 1992 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги Қонуни. 1995 йил 21 декабрь.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 1996 йил 25 апрель.
4. Ўзбекистон республикасининг “Банк сирини тўғрисида”ги Қонуни. 2003 йил 30 август.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Микромолиялаш тўғрисида”ги Қонуни. 2006 йил 15 сентябр.
6. Ўзбекистон Республикасининг 2006-йил 6-майда қабул қилинган»Истеъмол кредитини тўғрисида»ги Қонуни. Абдуллаева Ш.З. Банк ишини. Дарслик. - Т.: Иқтисод-молия, 2017.732 б.
7. Азизов У.Ў. ва б. Банк ишини. Дарслик. - Т.: Иқтисод-молия, 2016. 768 б.
8. Абдуллаева Ш.З. “Банк ишини” ўқув қўлланма Т. “Иқтисод-Молия” 2010 й.
9. Абдуллаев Ё.А., Қоралиев Т.М., ва бошқалар “Банк ишини”. Ўқув қўлланма - Б.М.: Т.: “Иқтисод-Молия”, 2009. - 576 б.
10. Азизов У., Қоралиев Т. ва б.Банк ишини. Дарслик./ Т.: “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2016 йил, 768 б.
11. Балабанов А.И., Боровкова Вик. А., и др. Банки и банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007 – 448с.
12. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балабанова. - Санкт-Петербург: Питер, 2002. – 304 с